

(GT12 - Fronteiras Indisciplinares)

**PENSANDO UMA HISTÓRIA DA ARTE NO PLURAL: TRAJETÓRIAS
CALEIDOSCÓPICAS NA ARTE, ENSINO E PESQUISA**

Mes. Iriane Du Aguiar Leme (UNESP)
Dr. Regilene Aparecida Sarzi Ribeiro (UNESP)

RESUMO

Antecedida por “O Lado B dessas histórias: mídia, tecnologia, videoarte e bissexualidades” (2024) e “Mulheres, cerâmica e saberes: a artebiografia de Grouze e Priscila Leonel” (2021), “Na antisala: Histórias das Artes enquanto metodologia pluriversal” representa um novo passo na trajetória de uma artista, pesquisadora e docente. Suas investigações, enfocadas em aberturas nas histórias da arte por meio de uma abordagem bissexual e pluriversal, exploram fragmentos que tornam-se ligas, dando margem para pensar Histórias das Artes. Assim, indaga-se: Seria possível reimaginar a História da Arte, considerando simultaneidades e convergências ao contrário de uma única narrativa? Dispondo da metodologia caleidoscópica (Oliveira, 2016), esta pesquisa de Doutorado pensa, através das tecnologias da informação e comunicação, estratégias in(ter)disciplinares para responder às suas questões, integrando-as numa trama complexa de dados e histórias, aliando “conhecimentos ancestrais e contemporâneos em um processo que demandará um diálogo horizontal e respeitoso” (Acosta et al, p. 52, 2022).

Palavras-chave: História da Arte; TICs; histórias.

ABSTRACT

Preceded by “The B-side of These Stories: Media, Technology, Video Art, and Bisexualities” (2024) and “Women, Ceramics, and Knowledge: The Art Biography of Grouze and Priscila Leonel” (2021), “In the ‘Antisala’: Arts Histories as a Pluriversal Methodology” marks a new phase in the trajectory of an artist, researcher, and educator. Centered on openings within art histories through a bisexual and pluriversal approach, these researches investigate fragments that become articulations, thinking about Arts’ Histories. It raises a key question: Can Art History be reimagined through simultaneities and convergences rather than a singular narrative? Using the kaleidoscopic methodology (Oliveira, 2016), this doctoral research employs information and communication technologies to develop in(ter)disciplinary strategies. These strategies form a complex web of data and narratives, integrating “ancestral and contemporary knowledge in a process that will require a horizontal and respectful dialogue” (Acosta et al., p. 52, 2022).

Keywords: Art History; ICTs; stories.

No percurso de pesquisadores das Artes Visuais, entre as exigências da academia e da docência, que atravessam e alimentam a produção artística, pouco se fala sobre as trajetórias vividas também – e sobretudo – enquanto artistas. Muitos já o eram antes de pesquisar ou

lecionar, e esse ofício transforma tudo ao redor. Este artigo parte da vontade de narrar essas interações entre os fazeres artístico e investigativo, perpassando a docência a partir da própria pesquisa, tomando emprestada a primeira pessoa para refletir sobre uma história – ou várias – que se desenha há cerca de dez anos. Pensar-me como artista que se tornou professora e, então, pesquisadora, tem sido parte essencial da própria investigação de Doutorado em que agora me encontro, reflexão esta que remonta à infância, permeada por descobertas poéticas no teatro, canto e pintura, e que ganhou novo contorno a partir da graduação em Artes Visuais (2016), chegando ao Doutorado em Mídia e Tecnologia, perpassando pelo ativismo, em especial o bissexual.

Figura 1 - Iriane Leme, sem título, fotografia espelhada e sobreposta, 2020. Ao pensar as imagens para além do que revelam em um primeiro contato, a autora desenvolvia poeticamente o que veio a pesquisar anos depois de maneira acadêmica.

Fascinada desde cedo pelas múltiplas formas de contar histórias – na música, no teatro, nas visualidades – fui explorando na faculdade linguagens como a fotografia espelhada, e me aprofundando na historiografia e nas teorias da arte, em diálogo com outras áreas do saber. Ao longo desse caminho, também os movimentos sociais atravessaram minha formação,

influenciando práticas e pesquisas politicamente engajadas, que mais tarde, no Mestrado, revelaram-se conectadas por duas noções fundamentais: o caleidoscópio de ideias (Figura 1) e as Histórias das Artes. A figura dos caleidoscópios, metodologia utilizada e refletida a partir do Mestrado, onde “a construção de diferentes imagens depende do jogo de espelhos que o compõe internamente, além de sujeitar-se às mudanças de ângulo do olhar do observador e ao movimento estabelecido pelo meio” (OLIVEIRA, 2016, p. 22), estava presente nas criações fotográficas desde o início da carreira enquanto artista visual, onde fotografias de paisagens do interior paulista, meu lar, eram espelhadas e sobrepostas, tendo ou não um tratamento de cor posterior.

Ademais, encontra-se pensamento correlato a este (embora inserido em outra perspectiva), o de uma caleidoscopia de possibilidades e/ou ideias, para além de dicotomias e binarismos ocidentais, nas epistemologias bissexuais:

A multiplicidade de objetos de desejo e a variedade de práticas (...) são marcas constitutivas da bissexualidade em sua simultaneidade, que jamais poderão ser abarcadas e descritas a partir de um momento pontual, uma fantasia pontual, uma transa pontual. Essa compreensão da bissexualidade evidencia a importância de operarmos analiticamente uma separação entre desejo e prática. Essa perspectiva pode ser ameaçadora (e tem mesmo se mostrado assim) para pessoas monossexuais – inclusive as que são lésbicas e gays, porque retira seu monopólio sobre as práticas e desejos mulher-mulher e homem-homem constitutivos da elaboração política e cotidiana de mais de um século de sua identidade coletiva. (...) A bissexualidade inaugura e explode uma cadeia fractal de simultaneidades que desestabilizam as formas correntes de compreensão do gênero e da sexualidade – isso sem nem mesmo precisar citar toda a imensa variedade de identidades de gênero que não cabem no binário homem-mulher mencionado como exemplo. (MOSCHKOVICH, 2022, p. 49-51)

A simultaneidade da bissexualidade, com sua inauguração e a explosão de cadeias fractais desestabilizantes, encontra-se com a visão caleidoscópica citada acima, criando diálogos com as obras que produzo enquanto artista visual, desde muito antes de me tornar docente e pesquisadora, ou seja, desde muito antes de entrar em contato com essas teorias e proposições. Nesse sentido, tudo está interligado: início e fim perdem seus contextos originais, transformando-se em formas orgânicas nas miradas ativistas, metodológicas e artísticas propostas. Dado o exposto, foram estas as precursoras imagéticas e teóricas do pensamento complexo, simultâneo e convergente das Histórias das Artes, que foi sendo exercitado e

aprofundado, em termos de curadoria e teoria, nos trabalhos de conclusão de curso de graduação em Artes Visuais e dissertação de Mestrado em Mídia e Tecnologia, como dois corpos de trabalho diferentes, interligados pela metodologia das HDAs¹, que agora são estudadas não mediante suas aplicações, mas como abordagem, em profundidade.

Nesse sentido, é apresentado um breve retrospecto pelas pesquisas realizadas na graduação e no Mestrado, inter-relacionando-as à futura tese de Doutorado, intitulada “Na antissala: Histórias das Artes como metodologia pluriversal”, de modo a apresentar concisamente a atual pesquisa e seus questionamentos. De adiante, elabora-se que esta metodologia em construção pensa possibilitar a convergência de diversas narrativas e histórias das artes, quer seja provindas da narrativa da História da Arte tradicional, bem como de outras Histórias de tantas outras Artes, por conceber justamente em sua práxis a simultaneidade e pluralidade das histórias e da produção de arte, vida e comunidade no decorrer dos séculos, por parte das várias civilizações, povos e grupos ao redor do globo, em oposição à noção tradicional da disciplina, composta por uma linha do tempo progressiva e desenvolvimentista, a qual privilegiou homens cis, brancos e europeus e/ou norte-americanos, desde sua criação. Aliada aos movimentos sociais e suas demandas, esta metodologia em elaboração e mutação, se realizou, nas pesquisas anteriores, mediante diversas possibilidades de aplicação da mesma.

Desde o TCC “Mulheres, cerâmica e saberes – a artebiografia de Grouze e Priscila Leonel” (Leme, 2021), as histórias e o direito à memória vêm sendo mobilizados a partir de vozes que ora são sujeitos das pesquisas, ora suas próprias referências. Neste trabalho inicial, as ceramistas Grouze e Priscila Leonel (Figura 2) foram entrevistadas e conduziram a pesquisa por meio de seus próprios repertórios, que incluem nomes como Cora Coralina, Maria Gadú, Tônia do Embu, Clarissa Pinkola Estés, Mestre Eng Goan e Lalada Dalglish, da mesma forma que a diversidade dos feminismos, mulheridades e formas de ser mulher e ser artista mulher ao redor do globo são (re)discutidas, dando ênfase às autoras Lélia Gonzalez, Chimamanda Ngozi Adichie, Silvia Federici e Daiara Tukano. Este estudo consolidou o olhar da artista e proporcionou sua primeira vivência como pesquisadora, apontando para um próximo passo: as

¹ Diminutivo/sigla para o termo Histórias das Artes.

bissexualidades, artes e ativismos.

Figura 2 - À esquerda a obra Vestido de Nanã, de Priscila Leonel exposta na Casa de Vidro Lina Bo Bardi em 2018, e à direita a obra Sem título, de Grouze, dezembro de 2019.

Entre 2022 e 2024, desenvolveu-se a dissertação “O Lado B dessas histórias: mídia, tecnologia, videoarte e bissexualidades” (Leme, 2024), fundamentada no ativismo bissexual e em suas alianças. A pesquisa articula artes, mídias e tecnologias contemporâneas com os conceitos de ativismo curatorial (Reilly, 2018), pluriverso (Acosta et al., 2022) e tecnologias mundanas (Nemer, 2022), tendo a bissexualidade enquanto epistemologia (Mochskovich, 2022). Organizada como um disco musical, a pensar a metáfora de seu próprio nome, a dissertação reúne saberes de artistas e ativistas bissexuais, em diálogo com movimentos pelos direitos LGBTQIAPN+ - em especial as alianças para com os movimentos trans e travestis -, antirracistas, feministas, trans, indígenas, anticapacitistas e pela pluriversalidade. Nomes como Gal Costa, Constance Beeson, Frente Bissexual Brasileira, UÝRA, Josephine Baker, Frida Kahlo, Billie Holiday, Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, Brenda Howard, Donny The Punk, Stormé Delarverie, Robyn Ochs, Norma Bahia Pontes, Rita Moreira, Larry Rivers, Marielle Franco, Nick Nagari, Amara Moira, Sarah Vitória Faustini, Adélia Sampaio, Lacraia, Kiga Boé, José David Rojas Abadía, Ana Carolina, Ludmilla, Sandra de Sá, Roberta Close, Cláudia

Celeste, Mc Soffia, King Nino Brown, Ney Matogrosso, Bloco Ilê Ayê, dentre outros, foram pensados dentro do corpo de trabalho, integrando, junto à videoarte autoral “O Lado B” (2024) (Figura 3), dirigida em conjunto pela autora e por Fernando Silva, Raissa Carvalho, Luara Sandoli e Gustavo Cremonezi, o repertório imagético-visual da dissertação.

Figura 3 - Frame de “O Lado B” (2024), dirigido por Iriane Leme, Fernando Silva, Raissa Carvalho, Luara Sandoli e Gustavo Cremonezi, em colaboração com Kaya Atelier (Renata Bazzo), Thank, Yu (Yuri Machado) e com a multiartista Nikim. Na cena em questão, foi utilizada como referência a obra “Mesa Ferida” (1940) de Frida Kahlo, proeminente artista bissexual e PCD mexicana fora utilizada como referência, junto às obras de Shakespeare, Ludmilla, Gal Costa, dos artistas responsáveis pelas edições da revista Anything that Moves e dos ativistas da Frente Bissexual Brasileira.

Dessa forma, estes dois primeiros trabalhos não só se deram enquanto aplicações da metodologia em questão, mas sim enquanto elaboradas enunciações ativistas, tecnológicas e artísticas, alinhadas à participação e engajamento da autora em movimentos feministas, bissexuais e antirracistas, bem como a (in)permanência e ímpeto curatorial presente nestas investigações. Encontra-se histórias das artes em meio às artebiografias e lados b propostos, o que, no Doutorado, reitera-se a partir do estudo da própria metodologia. Falando sobre as Histórias das Artes em específico, tendo sido elucidado acima a importância das histórias no plural, refletindo-se neste momento sobre o termo “arte”, ainda que compreenda-se que é ocidental, pois deriva do latim *ars*², defende-se que possa ser uma estratégia a ser aplicada em

² ETIM(sXIII) latim *ars, artis* 'maneira de ser ou de agir, habilidade natural ou adquirida, arte, conhecimento técnico' (Fonte: Oxford Languages)

sala de aula e no fazer científico de modo a contar outras histórias em simultaneidade, sem replicar os apartamentos e apagamentos de outrora, bem como para possibilitar reflexões e discussões sobre desigualdades estruturais dentro e fora do “mundo da arte”, de modo a refletir criticamente sobre a colonialidade, indo além de sua métrica linear de tempo, enfrentando-a. Através deste pensamento caleidoscópico do tempo e do espaço, que coaduna-se com o ativismo bissexual e suas epistemes, é que pauta-se na observação da convergência de produções, movimentos e vida em comunidade entre diversos coletivos de pessoas pelo mundo e suas produções artísticas, utilizando de maneira crítica a linha do tempo tradicional da História da Arte, estimulando assim ‘viagens’ por outros locais e suas respectivas temporalidades. Para isto, baseia-se em conceitos de base fundamentais à investigação, como o de pluriverso (Acosta et al, 2022), já que:

Os mundos de todas as pessoas devem coexistir com dignidade e paz, sem depreciação, exploração ou miséria. Um mundo pluriversal supera atitudes patriarcais, racismo, castaísmo e outras formas de discriminação. Nele, as pessoas reaprendem o que significa ser uma parte humilde da “natureza”, deixando para trás noções antropocêntricas estreitas de progresso baseadas no crescimento econômico. (...) Em busca de se fazer as pazes com a Terra, outra meta pacificadora é **unir os conhecimentos ancestrais e contemporâneos em um processo que demandará um diálogo horizontal e respeitoso.** (...) Construir uma casa pluriversal significa assentar um novo alicerce. (...) a noção do pluriverso questiona o próprio conceito de universalidade, fundamental para a modernidade eurocêntrica. Com a expressão "um mundo onde caibam muitos mundos", os zapatistas nos dão a definição mais sucinta e adequada do pluriverso. (ACOSTA ET AL, 2022, p. 43-52, grifo nosso)

Procurando responder à pergunta - Seria possível reimaginar a História da Arte, considerando simultaneidades e convergências ao contrário de uma única narrativa? - contida no resumo deste artigo, e semelhante à pergunta-problema da própria investigação, é que a pluriversalidade, junto à metodologia caleidoscópica e a simultaneidade advinda da bissexualidade enquanto epistemologia, é convidada ao tecer do texto e da prática artística, docente e ativista, já que, somente a partir de diálogos horizontais e respeitosos, onde conhecimentos milenares e ancestrais junto às demandas do contemporâneo fazem parte do mesmo espaço-tempo, como uma delicada e complexa trama, com fios, aviamentos e pigmentos advindos de diversas localidades, formando uma teia de histórias, que poderão ser cumpridos

seus objetivos investigativos.

Nesta pesquisa, a noção de "Antisala" propõe um deslocamento da sala de aula como espaço de repetição de uma narrativa única sobre a história da arte, se dando enquanto um território aberto à multiplicidade de histórias e práticas artísticas, e questionando os enclaves institucionais e suas fronteiras rígidas — entre arte e objeto, cotidiano e obra, artista e público, ensino e aprendizagem —, convidando à reinvenção desses papéis e relações. Inspirada no gesto subversivo de Duchamp e na antiarte, essa palavra inventada torna-se ferramenta para imaginar e instaurar outras formas de produção e circulação de sentidos. Entendendo, a partir das TICS, a antisala como um possível e futuro espaço digital que também tratará de fomentar encontros presenciais, a ser realizado enquanto um dos objetivos específicos da pesquisa, é que as tecnologias mundanas da informação e da comunicação emergem, já que através dessas é que pode-se pensar este espaço de maneira pública, aberta, colaborativa, interativa e hipermidiática, dentro dos domínios digitais.

Tecnologias mundanas, de igual forma estudadas e praticadas no estudo anterior, podem ser definidas como aquelas utilizadas no dia a dia, que longe de serem novidade, tornaram-se algo costumeiro para a grande maioria das pessoas e que, com isso, podem ser realizadas e performadas outras possibilidades de aplicabilidade e contextualização para as mesmas, a partir do protagonismo de seus “usuários”. Quando pensamos em TICS mundanas, podemos falar de um amplo repertório de linguagens “internéticas”, através de websites e mídias sociais, bem como na reprodução e reprodutibilidade criativas de imagens presentes nesses locais. Novamente, o que é considerado “antigo” e o novo se unem nos diálogos propostos pela pesquisa, num exercício contínuo de compartilhamento. Sendo assim, as Histórias das Artes em completude se fazem por meio de canais possíveis de serem acessados por um grande número de pessoas, conectando-as à uma gama de artebiografias, lados b, caleidoscópios e antisalas. Nesta conexão, somos todos criadores-tecelões dessas histórias, já que pesquisas não são feitas individualmente, clamando o coletivo como autoria.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

REFERÊNCIAS

ACOSTA, A., Demaria, F., Escobar, A., Kothari, A., Salleh, A. *Pluriverso - Um dicionário do pós-desenvolvimento*. São Paulo: Editora Elefante, 2022.

GONZALEZ, Lélia. *Por um feminismo afro latino americano: ensaios, intervenções e diálogos*/ organização de Flávia Rios e Márcia Lima. – 1ª ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

LEME, Iriane Du Aguiar. *Mulheres, Cerâmica e Saberes: A Artebiografia de Grouze e de Priscila Leonel*. Trabalho de conclusão de curso, Faculdade de Artes, Arquitetura, Comunicação e Design, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Bauru, 2021.

LEME, Iriane Du Aguiar. *O Lado B dessas histórias: mídia, tecnologia, videoarte e bissexualidades*. 2024. 302 f. Dissertação (Mestrado em Mídia e Tecnologia) Faculdade de Artes, Arquitetura, Comunicação e Design, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Bauru, 2024.

MOSCHKOVICH, M. *Ebisteme: Bissexualidade como epistemologia* / Marília Moschkovich ; Douglas Rodrigues Barros. 1. ed. São Paulo: Editorial Linha a Linha, 2022.

NEMER, D. *Tecnologia do Oprimido: desigualdade e o mundano digital nas favelas do Brasil*. Vitória: Editora Mil Fontes, 2021.

OLIVEIRA, P. R. M. *Amor publicizado: consumo e exposição em sites de namoro*. (Tese de Doutorado). Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, Rio de Janeiro, RJ, 2016.

PEDROSA et al. *Histórias Afro Atlânticas: Antologia. vol. 2: antologia*. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake: Masp, 2018.

REILLY, M. *Curatorial activism: towards an ethics of curating*. Londres: Thames & Hudson, 2018.

Como citar este texto:

LEME, Iriane D. A.; RIBEIRO, Regilene A. S. Pensando uma História da Arte no Plural: trajetórias caleidoscópicas na arte, ensino e pesquisa. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.